

УДК 94(470.56):316.7

ВОЕННЫЙ ОБРАЗ ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ИМАГОЛОГИИ¹**THE MILITARY IMAGE OF ORENBURG GOVERNORATE IN HISTORICAL IMAGOLGY****Любичанковский С.В., Годовова Е.В., Тимофеев А.С.
Lyubichankovskiy S.V., Godovova E.V., Timofeev A.S.***Оренбургский государственный педагогический университет, г. Оренбург
Orenburg State Pedagogical University, Orenburg*

Аннотация. В статье исследуется эволюция военного образа Оренбургской губернии с XVIII по начало XX века через призму исторической имагологии. На основе комплексного анализа разнообразных источников – официальных документов, фольклора, периодики, визуальных материалов и записок путешественников – раскрывается процесс формирования и трансформации ключевых военных образов региона. Показано, как различные типы источников (от губернаторских отчетов до казачьих песен и иностранных путевых заметок) создавали конкурирующие образы Оренбуржья, отражавшие как имперскую идеологию, так и локальные идентичности. Исследование демонстрирует, что военный образ губернии представлял собой сложный сплав реальности и мифа, служивший важным инструментом политики памяти на разных исторических этапах.

Abstract. The article examines the evolution of the military image of the Orenburg Governorate from the 18th to the early 20th century through the lens of historical imagology. Based on a comprehensive analysis of diverse sources - official documents, folklore, periodicals, visual materials, and travelers' notes - it reveals the process of formation and transformation of the region's key military images. The study demonstrates how different types of sources (from governors' reports to Cossack songs and foreign travel notes) created competing images of Orenburg, reflecting both imperial ideology and local identities. The research shows that the military image of the governorate represented a complex blend of reality and myth, serving as an important tool of memory politics at different historical stages.

Ключевые слова: Оренбургский край, историческая имагология, образ региона, исторические источники.

Key words: Orenburg region, historical imagology, regional image, historical sources.

Оренбургская губерния на протяжении своей истории занимала особое место в военно-стратегическом пространстве Российской империи. Расположенная на границе Европы и Азии, она служила не только военным форпостом, но и своеобразным «контактным регионом», где пересекались интересы имперской власти, местного населения и внешних наблюдателей. Военный образ Оренбуржья формировался под влиянием множества факторов – от реальных исторических событий до сознательно конструируемых мифов, отражавших политические и идеологические задачи разных эпох.

Цель данной статьи – проследить эволюцию военного образа Оренбургской губернии (досоветского периода) через призму исторической имагологии, исследуя, как в различных типах источников (официальных документах, фольклоре, периодике, визуальных материалах и записках путешественников) складывались и трансформировались представления о регионе как о «щите империи», «казачьей вольнице» или «тыловой крепости». Особое внимание уделяется анализу механизмов мифологизации военной истории края и тому, как эти образы использовались властью для укрепления имперской идентичности.

Методологической основой исследования стал комплексный подход, сочетающий традиционный исторический анализ с методами имагологии – дисциплины, изучающей закономерности формирования образов территорий и их роль в исторической памяти. Такой подход позволяет выявить не только фактологическую основу военной истории Оренбуржья, но и те нарративные стратегии, с помощью которых конструировался его образ в официальной пропаганде, литературе и массовом сознании.

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда и Оренбургской области № 25-28-20063, <https://rscf.ru/project/25-28-20063/>, реализуемого в Оренбургском государственном педагогическом университете.

Актуальность работы обусловлена возросшим интересом современной исторической науки к проблемам региональной идентичности и механизмам формирования исторической памяти. Оренбургская губерния в этом контексте представляет особый интерес как пример региона, где военная составляющая на протяжении веков играла ключевую роль в формировании его культурного и исторического облика.

Статья основана на широком круге источников, включая ранее не вводившиеся в научный оборот архивные материалы, что позволяет по-новому взглянуть на известные исторические события и процессы. В работе также учитываются новейшие исследования по истории фронтальных регионов, что способствует более глубокому пониманию места Оренбургской губернии в военной истории России.

Военный образ складывался из нескольких ключевых нарративов.

Образ Оренбургской губернии как «военного щита» Российской империи формировался под сложным взаимодействием различных типов исторических источников, создававших многогранный образ пограничного региона. Официальные документы, включая донесения губернаторов (таких как И.И. Неплюев в 1740-х годах) и указы Сената, последовательно конструировали представление о губернии как об «опасном пограничье», где постоянное военное присутствие оправдывалось необходимостью подавления «мятежей» башкир и казахов. Эти же источники подчеркивали стратегическое значение Оренбурга как «ключа к Азии», закрепляя за ним статус не просто административного центра, но важнейшего военного форпоста.

В противовес официальной документации, казачьи источники предлагали альтернативный взгляд на военную историю региона. Фольклорные тексты, особенно песни и предания, создавали романтизированный образ оренбургского казака – «вольного богатыря», одновременно являющегося и «государевым слугой», и «степным разбойником», что ярко проявилось в таких произведениях, как песня «Как за речкою, за Яиком». Мемуары казачьих офицеров, включая работы В.И. Даля, дополняли этот образ, акцентируя «особый дух» Оренбургского войска, где формальная дисциплина сочеталась с полупартизанской тактикой степной войны.

Литературные и художественные репрезентации добавляли новые смыслы к военному образу губернии. Путевые заметки европейских путешественников, например Дж. Кэстля в 1740-х годах, представляли Оренбург как «русскую крепость на краю цивилизации» – место столкновения европейских порядков с «азиатской дикостью». В русской литературе, особенно в «Капитанской дочке» Пушкина, оренбургские крепости становились символом «имперского порядка», противостоящего пугачевскому «хаосу». Визуальные источники – от гравюр XVIII века (например, работы М.И. Махаева) до карт Генштаба XIX столетия – закрепляли этот образ, изображая Оренбург то как «идеальный военный город» с геометрически выверенными укреплениями, то как сложную систему военных коммуникаций, связывающих крепости в единый оборонительный комплекс.

Многообразие источников создавало конкурирующие образы Оренбургской губернии: если официальные документы делали акцент на контроле и подавлении, то казачий фольклор героизировал вольницу, а литература и искусство подчеркивали экзотику пограничья. Этот плюрализм отражает глубинный конфликт между имперской идеологией и локальной идентичностью, характерный для многих фронтальных регионов Российской империи, где военный образ территории формировался в постоянном диалоге – а иногда и в противостоянии – различных интерпретаций.

Образы башкир (автохтонный народ края) в исторических источниках XVIII–XIX веков представляют собой сложную мозаику, составленную из противоречивых нарративов, отражавших как реальные исторические события, так и идеологические установки эпохи. В официальных документах, таких как донесения оренбургских губернаторов и рапорты военных командиров, башкирские восстания 1735–1740 и 1755–1756 годов неизменно описывались как «мятежи» и «бунты», требующие жесткого подавления. Эти документы создавали образ «диких» и «непокорных» кочевников, угрожающих имперскому порядку, что оправдывало политику насильственной христианизации и земельной экспроприации. Однако в тех же архивных фондах встречаются и совершенно иные свидетельства – прошения башкирских старшин о лояльности, списки «верных слуг» империи, получавших жалованье за службу.

Особый интерес представляют мемуары участников событий, где образ башкир приобретает более сложные очертания. В записках П.И. Рычкова, современника восстаний, прослеживается двойственное отношение: с одной стороны, он описывает «жестокость бунтовщиков», с другой – отмечает их воинское мастерство и даже определенную справедливость в требованиях).

После Отечественной войны 1812 года, в которой башкирские полки сыграли заметную роль, в официальной пропаганде начал формироваться новый образ «верного башкира». Этот процесс хорошо прослеживается в материалах периодической печати, особенно в «Оренбургских губернских ведомостях» 1830–1860-х годов, где регулярно публиковались рассказы о подвигах башкирских воинов.

Фольклорные источники – башкирские исторические песни и предания – предлагают совершенно иную перспективу. В них восстания XVIII века изображаются не как «бунты», а как героическая борьба за свободу, а такие лидеры, как Батырша, предстают в ореоле народных героев. Примечательно, что этот нарратив сохранялся даже в советское время, несмотря на официальную трактовку восстаний как «антифеодалных выступлений».

Литературные произведения XIX века, от «Капитанской дочки» А.С. Пушкина до записок В.И. Даля, демонстрируют постепенную эволюцию образа башкир – от одномерных «диких» персонажей к более сложным характеристикам, где отмечаются и воинская доблесть, и своеобразный кодекс чести. Визуальные источники – от лубочных картинок до академических рисунков – также отражают эту двойственность, изображая башкир то как «свирепых азиатов», то как «благородных воинов».

Таким образом, анализ всего спектра исторических источников показывает, что образы башкир в имперский период нельзя свести к простой дихотомии «героев» и «изменников». Эти представления менялись в зависимости от политической конъюнктуры, типа источника и позиции его автора, создавая сложную систему взаимодополняющих и противоречащих друг другу нарративов.

Образ Оренбургской губернии как «военной экзотики» нашел свое отражение в многообразных исторических источниках, создававшихся как иностранными, так и российскими авторами. Путевые заметки европейских дипломатов и военных, направлявшихся через Оренбург в Среднюю Азию, неизменно подчеркивали пограничный характер региона. Английский путешественник Дж. Кэстль описывал Оренбург как «форпост европейской цивилизации», за которым простирается безграничная азиатская степь, полная опасностей. Особенно показательны дневники участников русских военных экспедиций в Хиву и Бухару, где Оренбург неизменно фигурировал как последний оплот «цивилизованного мира» перед вступлением в «дикие земли».

Русская литература XIX века активно использовала этот экзотический образ пограничья. В «Капитанской дочке» Пушкина Оренбургская крепость предстает как место столкновения двух миров – упорядоченного имперского пространства и стихийного пугачевского бунта. Интересно, что сами оренбургские чиновники способствовали созданию этого образа – в официальных отчетах они постоянно подчеркивали «особый характер» вверенной им губернии как форпоста на границе с Азией.

Визуальные источники – рисунки, гравюры и первые фотографии второй половины XIX века – запечатлели военную экзотику Оренбуржья. Особенно показательны работы художников-участников научных экспедиций, изображавшие казацкие пикеты на фоне бескрайних степей или «типичные» сцены из жизни «азиатцев». Эти изображения, создававшиеся часто по заказу военного ведомства, подчеркивали стратегическое значение региона как «ворот в Азию».

Особую группу источников составляют документы Оренбургского отдела Русского географического общества, где военные и ученые совместно изучали «экзотические» народы края. В их записках научное описание нередко сочеталось с романтическими клише о «благородных дикарях» и «степных рыцарях». Примечательно, что даже сухие статистические отчеты губернской администрации не избежали этого экзотизирующего взгляда, особенно когда речь шла о башкирах и казахах.

Фольклорные источники – казачьи песни и предания – предлагали альтернативный, «изнутри» идущий взгляд на военную жизнь пограничья. В них Оренбургская линия предстает не как «граница цивилизаций», а как родной дом, который нужно защищать от «незваных гостей». Этот народный образ существенно отличался от официального и литературного нарративов, демонстрируя сложность и многогранность восприятия военной истории края.

Анализ разнообразных источников показывает, что «военная экзотика» Оренбургской губернии была не просто литературным приемом, а сложным культурным конструктом, в создании которого участвовали и иностранные путешественники, и русские писатели, и сами представители местной администрации. Этот образ, сочетавший реальные особенности пограничного региона с романтическими клише, сыграл важную роль в формировании идентичности Оренбургского края как особого пространства на границе Европы и Азии.

Таким образом, военный образ Оренбургской губернии в исторической имагологии представляет собой сложный синтез реальных исторических событий и сознательно конструируемых мифологических нарративов. Этот образ никогда не был статичным, постоянно

трансформируясь в соответствии с политическими задачами имперской власти, что хорошо прослеживается при сравнительном анализе различных типов исторических источников. Комплексное изучение всего спектра источников – от официальных документов до фольклорных записей – позволяет реконструировать не только реальную военную историю Оренбургской губернии, но и сложный процесс мифологизации ее образа, где переплетались интересы государства, локальные идентичности и внешние репрезентации. Этот многослойный образ, сочетавший в себе элементы пограничного мифа, имперского дискурса и патриотического нарратива, продолжает влиять на историческую память региона и сегодня.

Источники и литература (References):

1. Любичанковский С.В. Образ Оренбургского края в отчетах его гражданских губернаторов (конец XIX – начало XX века) // Регионы Российской империи. Идентичность, репрезентация, (на)значение / Под ред. Е. Болтуновой и В. Сандерленда. М: НЛО, 2021. С.176–195.
2. Логинов Е.И. Троицк: городской образ на страницах «Оренбургских губернских ведомостей» середины XIX века // Материалы международной научной конференции студентов и молодых ученых «Фараби элеме» посвященной 90-летию Кказахского национального университета имени аль-Фараби. Алматы: Изд-во КНУ, 2024. С.201–202.
3. Иванова А.Д. О понятийном аппарате современной имагологии // Вестник Вятского государственного университета. 2016. № 11. С. 74–78.
4. Леонтьева О.Б. Историческая память и образы прошлого в российской культуре XIX – начала XX вв. Самара: Книга, 2011. 447 с.
5. Поршнева О.С. Историческая имагология в современной российской историографии // Урал индустриальный. Бакунинские чтения: Индустриальная модернизация Урала в XVIII-XXI вв.: сборник статей международной научно-практической конференции. Екатеринбург, 2014. С. 126–129.